

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман <i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина <i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета <i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина <i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила <i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія <i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина <i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПІТЕЦЬКИЙ Андрій <i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П. <i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій <i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна <i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр <i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина <i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро <i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена <i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина <i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна <i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина <i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга <i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія <i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила <i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана <i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія <i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія <i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій <i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

2. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1706-18> (дата звернення: 06.05.2026).

3. Ukraine Situation. Operational Data Portal. UNHCR. URL: <https://data.unhcr.org/en/country/ukr> (дата звернення: 06.05.2026).

4. UNICEF Ukraine. United Nations Children's Fund. URL: <https://www.unicef.org/ukraine/en> (дата звернення: 06.05.2026).

DOI: 10.5281/zenodo.20748426

СУДАК Анастасія

*здобувачка першого освітньо наукового
рівня вищої освіти 231 «Соціальна робота»
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»*

Наукова керівниця:

ТАРАСЕНКО Т.,

*докторка наук з державного управління,
професорка, професорка кафедри державного
управління і місцевого самоврядування
м. Дніпро, Україна*

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ

В умовах воєнного стану та зростання кількості вразливих груп суспільства система соціальних послуг у громадах потребує посилення гнучкості та ефективності у відповіді на нові виклики. Саме органи місцевого самоврядування відповідають за забезпечення населення соціальними послугами та організацію підтримки у громаді. Кам'янська міська територіальна громада є одним із прикладів активної й ефективної реалізації політики у сфері соціального захисту вразливих категорій населення.

Ключовим суб'єктом забезпечення соціальними послугами у громаді є Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради,

що здійснює соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім'ям, які проживають на території громади, перебувають у складних життєвих обставинах та/або належать до вразливих категорій населення [4, с. 2]. Центр надає широкий спектр соціальних послуг, серед яких: денний догляд та догляд вдома, соціальна адаптація, інтеграція й реінтеграція, екстрене (кризове) втручання, консультування, соціальний супровід та підтримка під час інклюзивного

навчання, представництво інтересів, надання притулку, посередництво й медіація, соціальна профілактика тощо [1].

З метою підтримки ветеранів та їхніх родин у Кам'янський міській територіальній громаді створено Комунальну установу «Кам'янський міський ветеранський простір». На її базі надаються соціальні послуги ветеранам війни, членам їхніх сімей, членам сімей загиблих ветеранів війни, загиблих Захисників та Захисниць України, серед яких: інформування, консультування, соціальна адаптація та реінтеграція ветеранів і членів їхніх сімей, а також транспортні послуги [5, с. 2; 2].

Особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним особам. У громаді функціонує «Центр соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб», який надає правову допомогу, психосоціальну підтримку, медичні консультації, комплексний соціальний супровід та організовує різні заходи для дорослих і дітей [7]. Крім того, ВПО можуть отримати допомогу з питань працевлаштування, соціальних виплат і забезпечення житом. Важливою та корисною соціальною послугою є транспортний сервіс «Соціальне таксі», створений для покращення доступності об'єктів соціальної інфраструктури для осіб з інвалідністю [6].

Ще одним суб'єктом надання соціальних послуг є «Центр надання адміністративних послуг» (ЦНАП) м. Кам'янське – орган міської ради, утворений для організації на території міста системи надання адміністративних та інших муніципальних послуг органів місцевого самоврядування, територіальних органів державної виконавчої влади, муніципальних установ, організацій і підприємств [3].

Основні соціальні послуги ЦНАПу доцільно згрупувати за функціональним спрямуванням у такі категорії:

– *грошова та матеріальна допомога* (грошова допомога військовослужбовцям, ветеранам війни після лікування та звільненим з полону; матеріальна допомога сім'ям осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; матеріальна допомога реабілітованим особам та сім'ям загиблих Захисників та Захисниць України; матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб; матеріальна допомога за рішенням спеціальної комісії мешканцям міста Кам'янське або селища Світле; матеріальна допомога членам сімей поліцейських та воїнів-афганців; матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету мешканцям смт. Карнаухівка);

– *компенсаційні та пільгові механізми* (компенсація проїзду дітей ветеранів війн до місць відпочинку та оздоровлення; компенсація сім'ям загиблих Захисників та Захисниць України за встановлення надгробного пам'ятника; взяття на облік для надання грошової допомоги на ремонт житла ветеранам війни, членам сімей загиблих; додаткові пільги на мобільний зв'язок та житлово-комунальні послуги окремим категоріям населення; компенсація витрат за встановлення індивідуального комерційного приладу обліку газу окремим категоріям громадян; безоплатний капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу);

– *соціальна підтримка та супровід* (соціальна підтримка у вигляді непродовольчих товарів першої необхідності; натуральна допомога малозахищеним верствам населення; оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; допомога дітям до школи; відшкодування вартості послуги «Муніципальна няня»);

– *адміністративні та документальні послуги* (видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи [8]).

Отже, комплекс соціальних послуг Кам'янської міської територіальної громади є важливим елементом системи соціального захисту населення. Основна увага зосереджена на підтримці найбільш вразливих категорій, забезпеченні доступності та якості соціальних послуг. Багатопрофільність цієї системи дає змогу особам у складних життєвих обставинах отримати соціальну, матеріальну, психологічну та адміністративну допомогу. Такий підхід засвідчує значну роль органів місцевого самоврядування у реалізації соціальної та ветеранської політики, а також підкреслює внесок комунальних закладів, установ і організацій у підвищення рівня захисту мешканців громади.

ЛІТЕРАТУРА

1. Перелік соціальних послуг, що надаються Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради. Офіційний вебсайт Кам'янської міської ради.
URL: https://kam.gov.ua/komunalniy_zaklad_tsentr_nadannya_sotsialnikh_poslug_kam_yanskoj_miskoi_radi/kerivnik_adresa_ta_kontaktni_nomeri_telefoniv (дата звернення: 11.05.2026).
2. Перелік соціальних послуг, що надаються Комунальною установою «Кам'янський міський ветеранський простір» Кам'янської міської ради. Офіційний вебсайт Кам'янської міської ради.
URL: https://kam.gov.ua/komunalniy_zaklad_tsentr_nadannya_sotsialnikh_poslug_kam_yanskoj_miskoi_radi/tsentr_sotsialnoi_pidtrimki_zakhisnikiv_i_zakhisnits_ta_ikh_rodin (дата звернення: 11.05.2026).
3. "Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг м.Кам'янського (у новій редакції)": Рішення від 04.10.2019 № 1552-36/VII.
URL: https://kam.gov.ua/poslugi/normativna_baza/polozhennya_ta_reglament_tsnap_m_kam_yanskogo (дата звернення: 11.05.2026).
4. "Про Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Кам'янської міської ради(нова редакція)": Положення від 23.01.2026 № 512-85/VIII.

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua